

SPORT BILAN SHUG‘ULLANISH MILLIY G‘URURNI SHAKILLANTIRUVCHI OMILDIR

Xalmatova Nasiba Bozorboyevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,

Samarqand kompasi

Pedagogika kafedrası PhD v/b dotsenti

nasibaholmatova419@gmail.com Tel:93 223 17 81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702847>

Annotatsiya: Yosh avlodning jismoniy va ma’naviy sog‘lomligini mustahkamlash, sog‘lom turmush tarzini ta’minlash, sportga muxabbat tuyg‘ularini kuchaytirish, ma’naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalash.

Kalit so‘zlar: sport, tarbiya, mashq, rivojlanish, milliy g‘urur, sog‘lomlashtirish, motiv.

СПОРТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Аннотация. Укрепление физического и духовного здоровья молодого поколения, обеспечение здорового образа жизни, усиление любви к спорту, воспитание духовно и физически гармонично развитого поколения.

Ключевые слова: спорт, воспитание, упражнения, развитие, национальная гордость, оздоровление, мотивация

SPORT AS A FACTOR IN SHAPING NATIONAL PRIDE

Annotation. Strengthening the physical and spiritual health of the younger generation, promoting a healthy lifestyle, increasing love for sports, and educating a spiritually and physically well-rounded generation.

Keywords: sport, upbringing, exercise, development, national pride, health improvement, motivation.

O‘zbekistonimizda sport sohasiga alohida e’tibor qaratilib, bolalar va o‘smirlarni jismoniy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash davlat dasturining asosiy mazmuniga aylanmoqda. Chunki, kelajak avlodlar taqdiri bugungi sog‘lom kishilarimizning ma’naviy va jismoniy barkamolligi bilan bog‘liqdir. Bu borada mamlakatimizda yosh avlodning jismoniy va ma’naviy sog‘lomligini mustahkamlash, farzandlarimizning sog‘lom turmush tarzini ta’minlash, ularda sportga muxabbat tuyg‘ularini kuchaytirish yuzasidan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda ma’naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish mustaqil davlatimiz uchun umummillat, umumdavlat miqyosidagi vazifa sanaladi. Bu ezgu maqsad yo‘lida amalga oshirilayotgan ishlarimizni izchil va qat’iyatlik bilan davom ettirish bugungi kun siyosatimizning diqqat markazida turgan muhim masalalardan biridir. Mamlakatimiz o‘z mustaqilligiga erishgandan so‘nggi o‘tgan yillar davomida bosib o‘tilgan yo‘l, xalqimizning kuch-qudrati buyuk bunyodkorlik ishlariga qodir ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi PF-5368-son “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-son “Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, 2021-yil 16-iyundagi PQ-5148-son “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va sohaga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda

belgilangan. Darhaqiqat, komil ishonch bilan aytish mumkinki, jamiyatni isloh qilish va yangilash, iqtisodiyotda va ijtimoiy sohalarda mo‘ljallangan ustuvor vazifalarning amalga oshirilishi o‘zining ijobiy natijalarini namoyon qilmoqda. Buni biz xalq og‘zaki ijodida “Alpomish”, “Go‘r o‘g‘li”, “Avazbek” dostonlaridan bilamiz. Shu bois ajdodlarimiz ham jismonan baquvvat, ruhan sog‘lom farzandlarni o‘stirishgan va ulardan xalq qahramonlari mif va afsonalar aytishib chiqqan. Bugungi kunda ham yoshlarimizni shunday yetuk shaxs ya‘ni komil inson tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni xususida izlanishlar olib borilmoqda. O‘zbek xalqining A.Temur, Go‘r o‘g‘li, Alpomish, Tumaris, Shiroq, Mirzo Bobur, Jaloliddin Manguberdi kabi yirik darg‘alar va siymolar timsollarida o‘z ma‘naviy fazilatini, kuch-qudratini, orzu istagini, aql-zakovatini mujassamlashtirgan ma‘naviy me‘rosining ahamiyati ayniqsa bugungi kunda juda muhimdir. Milliy zaminda yaratilgan bu qahramonlar, bu millat va xalq vakillari ongi, qalbiga chuqur kirib borib, ularga ruhiy jihatdan ta‘sir ko‘rsatadi. Yosh avlod bu qahramonlarga o‘xshashlikka, ulardan namuna olishlikka, ular qilgan qahramonliklarni takrorlashga harakat qiladilar.[1]

Jismoniy mashqlarda mushaklar harakatidan rohatlanish, estetik zavqlanish, musobaqalarga qatnashish ishtiyoqi va hokazolar, shuningdek, sport faoliyatining o‘z motivlari ham aniqlangan. Bular sog‘lom, baquvvat bo‘lish, o‘zini himoya qila olish istagi, o‘zini mehnatga, jangovor harakatlarga tayyorlash, kelishgan, chiroyli qaddi-qomatga erishish va hokazolardir.

Sport faolitining turli bosqichlarida motivlar dinamikasining rivojlanishi bir xil kechmasligi tadqiqotlar asosida aniqlangan. Masalan, sport bilan shug‘ullanishning dastlabki bosqichida bolani jismoniy mashqlar qilishga be‘vosita motivlar ta‘sir qiladi. Bunda sportning ma‘lum bir turi emas, balki umumiy jismoniy harakatlarni bajarish istagi, jismoniy tarbiya darslaridagi topshiriqlarni bajarish hohishi, badanning chigilini yozish uchun qilinadigan ixtiyoriy mashqlar va hokazolarning namoyon bo‘lishi kuzatiladi. Keyinchalik motivlar harakteri o‘zgaradi. Tanlangan sport turi bilan shug‘ullanish natijasida sport faoliyati bilan shug‘ullanishni davom ettirish uchun shu sport turiga nisbatan maxsus qiziqishning ortishi, bu sohadagi bilimlarning o‘sishi, sport texnikasini mukammal egallashdagi muvaffaqiyatlarga erishishi kabi motivlar yetakchilik qiladi. Nihoyat mahoratining yuksak bosqichda qo‘lga kiritilgan sport darajasini saqlab turish hohishi sportning ushbu turini yanada rivojlantirish istagi mamlakat sport sharafiga himoya qilish kabilar asosiy motivlar bo‘lib xizmat qiladi.

Intilish darajasini baholash uchun motivatsiya so‘rovnomasi orqali bolalarning 15 ta motivatsiya jabhasi aniqlandi. Tadqiqotimiz natijasiga ko‘ra eksperiment va nazorat guruhi o‘rtasida 7 ta ishning mohiyatini ochishga yordam beruvchi asosiy motivatsion farqi borligi aniqlandi. Biz quyida eksperiment va nazorat guruhi a‘zolarining ko‘rsatkichlarini tadqiq qilamiz.

Eksperiment va nazorat guruhi sinaluvchilarining motivatsiyasi ko‘rsatkichlari

№	Motivatsiya tuzilish jabhalari	Umumiy	
		Eksperiment	Nazorat
1	Musobaqalashuv motivi	96%	50%
2	Faoliyatni o‘zgartirish motivi	60%	35%
3	Topshiriqlarning murakkabligi	95%	40%
4	Iroda kuchi	98%	65%

5	Natijalarga erishganlik darajasini baholash	40%	60%
6	Imkoniyatlarni baholash	90%	70%
7	Kuchlarni safarbar qilish darajasi	85%	80%

jadvaldagi aks ettirilgan natijalarni quyidagicha tahlil qilish mumkin.

Musobaqalashuv motivi nazorat guruhi qatnashchilarida o‘rtacha darajadan yuqoriligi (96%), faoliyatda esa yuksak ko‘rsatkichlarga ega bo‘lishga intilish ijobiy xususiyatni anglatadi. Bu ularning sport bilan shugullanish, musobaqa jarayonlariga *ko‘p* ishtirok etish ushbu motivga ijobiy ta’sir etadi. Nazorat guruxdagilar singari faoliyat natijalari (50%) nisbatan past ko‘rsatkichni ko‘rish mumkin. Yosh xususiyatlariga ko‘ra, nazorat guruxdagilar eksperiment guruxdagilar singari faoliyat natijalarining yuqori bo‘lishiga da’vo qilishlarini e’tirof etish maqsadga muvofiq..

Xulosa qilib aytganda jismoniy madaniyat va sport asosida o‘zligini anglash va milliy o‘yg‘onish, mafkuraviy hissiyotni rivojlantirish va shu asosda insonparvarlik, vatanparvarlik ruhini kuchaytirish kabilarga erishish bugungi kun O‘zbek sportini yuksaklikka olib chiquvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

1. Har bir bolaning o‘z salomatligini mustahkamlashida shaxsan o‘zi ma’sul ekanligini jismoniy madaniyat ta’limi orqali anglab olishini ta’minlash.

2. Hozirgi zamonda ekalogik buzilishlar, tashqi muhitning ifloslanishi, tabiiy va texnologik halokatlarning o‘ssishi, inson jismoniy salomatligining oldiga yangicha talablarni qo‘yayotgani haqida bilimga ega bo‘layotganini ta’minlash.

3. Jismoniy tarbiya va sportni mamlakatda rivojlantirish, bola salomatligini yanada mustahkamlashga qaratilgan davlat rahbariyati tomonidan qabul qilinayotgan qonun, farmon, qarorlardan o‘z vaqtida xabardor bo‘lish, ularga qo‘yilayotgan talablarni mamlakatda istiqomat qilayotgan har bir fuqaro o‘zi uchun belgilab berilgan tegishli ko‘rsatmalarni bajarishni ta’minlash o‘zining burchi ekanligini bilish.

4. Har bir inson o‘zining jismoniy imkoniyatlarini bilishi, uning sport mashqi va musobaqalari sharoitida yuksak natijani namoyish etishga, tayyorlashga oid ilmiy-nazariy-amaliy bilimlarga ega bo‘lish.

5. Har bir kishi o‘zining turmush-tarzi sharoitida qaysi jismoniy harakat amallaridan qanday foydalanganda o‘zini jismoniy rivoji va tayyorgarligiga qay darajada samara berishi haqidagi bilim va tajribalariga ega bo‘lish.

6. Har bir bola o‘zi yashayotgan xududida viloyat, mamlakat, qit’a, jahon miqyosidagi jismoniy tarbiya va sport haqidagi barcha tegishli ma’lumotlardan xabardor bo‘lib turishi jismoniy madaniyat ta’limi texnologiyasini yuqoridagi tartibda amalga oshirish, insonlarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, bugungi yoshlarga ertangi porloq kelajagimiz asoschilari ekanligidan kelib chiqib, yoshlar tarbiyasida mahalla va oilalar hamda ommoviy axborot vositalarining mas’uliyatini oshirib qo‘yish maqsadsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yarashev K.D. Ommaviy sog‘lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va xalq milliy o‘yinlari bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash masalalari. Monog., -T.: O‘zDJTI nashr.1997
2. Akbarov A., Musayev B.B. Sportda matematik tahlil usullari. Darslik. – T.: «Tafakkur qanoti», 2014. – B. 442-444.
3. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. - T.: O‘zDJTI, 2005. – 231 b.
4. Akrushenko A.V. Psixologiya razvitiya ivozrastnaya psixologiya. – M.: Eksmo, 2006. – 250 s.
5. Z.K.Ismoilova. Tarbiyaviy ish metodikasi. T.: Istiqlol, 2003y.
6. Y.Masharipov, O.Ibrohimov. Sportchilarni jismoniy va ruhiy chiniqtirishda sportning ahamiyati. Bolalar va yoshlar o‘rtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning dolzarb muammolari.-Termiz: 2003, 100-102 b.
7. K.M.Gurevicha, Ye.M.Borisovoy. Psixologicheskaya diagnostika: Uchebnoe posobie / Pod red. 2-ye izd., ispr. M.: Izd-vo URAO, 2000.
8. E.N.Sattarov. Oila salomatligi. “XXI Asr psixologiyasining nazariy va amaliy muammolari”ni o‘rganishga bag‘ishlangan, Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent 2012. 313-bet.
9. E.N.Nuriddinov. Odam fiziologiyasi. –T.: Aloqachi, 2008y 510-b.